

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukirimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdukirimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboyeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исматиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIVAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bezxodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSIYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIVAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	

ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI

Alimov Umid Xamid o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi fakulteti BIA-51 guruh talabasi
E-mail: alimovumid5522@gmail.com

Rustamov Maqsud Suvonqulovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi kafedrasini mudiri, i.f.d. prof.
E-mail: rustamov.m.s@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi zamonaviy dunyoda moliya sektorining eng dinamik bo'g'ini bo'lgan to'lov tizimlarining rivojlanish tendensiyalarini va ularning milliy iqtisodiyot doirasidagi moliyaviy xavfsizlikka ta'sirini har tomonlama tahlil qilishga bag'ishlangan. So'nggi yillarda axborot texnologiyalarining jadal kirib kelishi natijasida an'anaviy bank xizmatlari o'rnini raqamli platformalar, mobil ilovalar va ekotizimlar egalladi. Maqolada mazkur transformatsiya jarayonlarining ijobiy jihatlari bilan bir qatorda yuzaga kelayotgan yangi turdagi kiberxatarlar va ularni bartaraf etish mexanizmlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: to'lov tizimi, moliyaviy xavfsizlik, raqamli iqtisodiyot, kiberxavfsizlik, bank innovatsiyalari, naqd pulsiz hisob-kitoblar, fintex, tranzaksiya, firibgarlik (fraud), kriptovalyuta, blokcheyn, elektron hamyon, risklarni boshqarish, milliy to'lov tizimi, Markaziy bank, iqtisodiy barqarorlik, raqamli transformatsiya, autentifikatsiya, kiber tahdidlar, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This study is devoted to a comprehensive analysis of the development trends of payment systems as one of the most dynamic segments of the financial sector, as well as their impact on financial security within the national economy. In recent years, due to the rapid advancement of information technologies, traditional banking services have increasingly been replaced by digital platforms, mobile applications, and ecosystems. The article scientifically substantiates not only the positive aspects of these transformation processes but also emerging types of cyber threats and the mechanisms for their mitigation.

Key words: payment system, financial security, digital economy, cybersecurity, banking innovations, cashless payments, fintech, transaction, fraud, cryptocurrency, blockchain, e-wallet, risk management, national payment system, central bank, economic stability, digital transformation, authentication, cyber threats, financial stability.

Аннотация: Данное исследование посвящено комплексному анализу тенденций развития платёжных систем как одного из наиболее динамичных сегментов финансового сектора, а также их влияния на финансовую безопасность в рамках национальной экономики. В последние годы в результате стремительного развития информационных технологий традиционные банковские услуги всё чаще заменяются цифровыми платформами, мобильными приложениями и экосистемами. В статье наряду с положительными аспектами этих трансформационных процессов научно обоснованы новые виды киберугроз и механизмы их нейтрализации.

Ключевые слова: платёжная система, финансовая безопасность, цифровая экономика, кибербезопасность, банковские инновации, безналичные расчёты, финтех, транзакция, мошенничество (fraud), криптовалюта, блокчейн, электронный кошелёк, управление рисками, национальная платёжная система, Центральный банк, экономическая стабильность, цифровая трансформация, аутентификация, киберугрозы, финансовая стабильность.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida to'lov tizimlarining rivojlanishi nafaqat texnik jarayon, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotini belgilab beruvchi strategik omildir. O'zbekistonda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida pul muomalasini samarali tashkil etish va moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash masalalari ko'plab mahalliy olimlar tomonidan keng tadqiq etilmoqda.

Xususan, iqtisodchi olim Sh.Z. Abdullayeva o'zining ilmiy izlanishlarida bank ishi va zamonaviy bank texnologiyalarining o'zaro bog'liqligiga to'xtalar ekan, raqamli to'lov tizimlarining barqarorligi bevosita moliya bozoridagi tizimli risklarni boshqarishga bog'liqligini alohida ta'kidlaydi. Uning fikricha, "Bank tizimini raqamlashtirish bu shunchaki qulaylik emas, balki iqtisodiy xavfsizlikning yangi qobig'ini yaratishdir".

Shuningdek, professor N. Xaydarov soliq va moliya sohasidagi islohotlarni tahlil qilar ekan, naqd pulsiz hisob-kitoblarning rivojlanishi "xufiyona iqtisodiyot" ulushini kamaytirishdagi asosiy drayver ekanligini isbotlab bergan. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, to'lov tizimlarining shaffofligi moliyaviy barqarorlikning fundamenti bo'lib xizmat qiladi.

Biroq raqamli makonda pul aylanmasining tezlashishi o'z navbatida kiberjinoyatchilikning ham yangi shakllarini keltirib chiqarmoqda. Bu esa olimlarimiz oldiga moliyaviy texnologiyalarni nafaqat joriy etish, balki ularning "immunitetini" (xavfsizligini) oshirish vazifasini qo'yimoqda.

O'zbekistonlik olimlardan yana biri, iqtisod fanlari doktori, professor O. Omonov raqamli bank faoliyatini tahlil qilar ekan, to'lov tizimlarining evolyutsiyasini bevosita institutsional o'zgarishlar bilan bog'laydi. Uning ta'kidlashicha, moliya bozoridagi raqobat endilikda xizmatlar ko'lamida emas, balki mijozlar ma'lumotlarining xavfsizligini ta'minlash darajasida kechmoqda.

Ushbu fikrni rivojlantirgan holda aytish mumkinki, zamonaviy to'lov infratuzilmasi bu milliy iqtisodiyotning "qon aylanish tizimi" bo'lib, undagi har qanday texnik nosozlik yoki tashqi kiberhujum butun makroiqtisodiy barqarorlikka tahdid solishi mumkin.

O'zbek adabiyotlarida, xususan, bank ishi bo'yicha darslik va monografiyalarda A. O'lmasov va A. Vahobovlarning iqtisodiy nazariya asoslari doirasidagi qarashlari ham muhim ahamiyatga ega. Ular pul muomalasining tezlashishi multiplikativ effekt orqali yalpi ichki mahsulot o'sishiga xizmat qilishini isbotlaganlar. Biroq zamonaviy bosqichda bu tezlik "tezkor to'lovlar" (instant payments) ko'rinishini oldi. Bu esa o'z navbatida nazorat mexanizmlarini ham soniyalar ichida qaror qabul qiladigan darajaga ko'tarishni talab etadi.

Real natijalar shuni ko'rsatadiki, 2024–2025-yillarda O'zbekiston moliya bozorida QR-kod va NFC texnologiyalari orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalar hajmi 2,4 barobarga oshgan. Bu o'sish dinamikasi ortida esa juda katta hajmdagi raqamli ma'lumotlar oqimi turibdi.

Shu nuqtayi nazardan, moliyaviy xavfsizlik masalasi faqatgina texnologik emas, balki huquqiy va ijtimoiy fenomen sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi Qonuni bu boradagi huquqiy poydevor hisoblansa-da, texnologik progress qonunchilikni doimiy takomillashtirishni taqozo etmoqda. Masalan, kripto-aktivlar muomalasining tartibga solinishi va milliy raqamli valyuta (CBDC) — "raqamli so'm"ning joriy etilishi bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar bu sohada yangi ufqlar hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy to'lov tizimlarining evolyutsiyasi va ularning moliyaviy barqarorlikka ta'siri masalasi mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning doimiy diqqat markazida bo'lib kelmoqda. O'zbekistonlik olimlarning ilmiy izlanishlarida ushbu mavzu asosan iqtisodiyotni raqamlashtirish va bank xizmatlari transformatsiyasi kontekstida tahlil qilinadi.

Xususan, professor Sh.Z. Abdullayeva o'zining ko'p sonli ilmiy ishlarida bank tizimidagi tavakkalchiliklarni boshqarish masalalariga to'xtalar ekan, raqamli to'lov tizimlarini "moliyaviy xavfsizlikning dinamik omili" deb baholaydi. Uning fikricha, texnologik rivojlanish bank operatsiyalari xavfsizligini oshirishi bilan birga, tizimli risklarning yangi konfiguratsiyalarini keltirib chiqaradi. Bu esa nazorat mexanizmlarini doimiy ravishda adaptatsiya qilishni taqozo etadi.

Iqtisodchi olim A. Omonov raqamli bank faoliyatini tadqiq etishda asosiy urg'uni mijozlar ma'lumotlarining maxfiyligiga qaratadi. Uning ilmiy qarashlariga ko'ra, to'lov tizimlarining xavfsizligi faqatgina texnik himoya bilan cheklanib qolmasdan, balki institutsional muhitning barqarorligiga ham bog'liqdir. Omonovning tadqiqotlarida keltirilgan xulosalar shuni ko'rsatadiki, moliya bozoridagi raqobat endilikda xizmatlar ko'p qirraligida emas, balki tranzaksiyalarning "ishonchlilik indeksi" bo'yicha kechmoqda.

Shuningdek, N. Xaydarov va A. Vahobovlarning birgalikdagi izlanishlarida milliy to'lov tizimlarining makroiqtisodiy barqarorlikdagi o'rni tahlil qilingan. Ular naqd pulsiz hisob-kitoblarni kengaytirish orqali "yashirin iqtisodiyot"ga barham berish mumkinligini ilmiy jihatdan isbotlab berganlar. Ularning nazariyasiga ko'ra, shaffof to'lov infratuzilmasi davlat byudjetiga tushumlarning ko'payishiga va moliyaviy nazoratning takomillashtirishiga xizmat qiladi.

Biroq adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, aksariyat tadqiqotlarda "inson omili" bilan bog'liq kiberxavflar texnik xavflarga nisbatan kamroq o'rganilgan.

Xorijiy adabiyotlarda, xususan, fintex (FinTech) sohasidagi global tadqiqotlarda to'lov tizimlari xavfsizligi ko'proq blokcheyn va sun'iy intellekt integratsiyasi nuqtayi nazaridan yoritiladi. Mahalliy olimlarimizdan F. Mullajonov o'z ishlarida milliy to'lov tizimi (Humo, Uzcard) va xalqaro tizimlar (Visa, MasterCard) o'rtasidagi integratsiyaning ijobiy va salbiy tomonlarini ko'rsatib o'tgan. Uning ta'kidlashicha, global moliya maydoniga integratsiyalashuv kiberxatarlarning ham global miqyosda eksport qilinishiga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy to'lov tizimlari va moliyaviy xavfsizlik o'rtasidagi korrelyatsiya juda yuqori. Biroq raqamli savodxonlik va ijtimoiy muhandislik hujumlariga qarshi kurashning uslubiy asoslari hali ham chuqurroq ilmiy izlanishlarni talab qilmoqda. Mazkur tadqiqot ishi aynan shu bo'shliqlarni to'ldirishga, ya'ni texnik mukammallik va insoniy ehtiyotkorlik o'rtasidagi muvozanatni tahlil qilishga qaratilgani bilan avvalgi ishlardan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishining metodologik asosi sifatida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik guruhlash va induktiv xulosa chiqarish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy to'lov tizimlarining xavfsizlik darajasi ham miqdoriy, ham sifat jihatidan baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston moliya bozorida so'nggi besh yillikda kuzatilgan transformatsiya jarayonlari "raqamli sakrash" modelining yorqin namunasidir. Markaziy bankning 2023–2025-yillardagi statistik hisobotlarini qiyosiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mamlakatda naqd pulsiz hisob-kitoblar infratuzilmasi nafaqat kengaymoqda, balki sifat jihatidan takomillashib bormoqda.

2024-yil yakunlariga ko'ra, bank kartalari orqali amalga oshirilgan to'lovlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 1,8 barobarga oshib, umumiy pul massasining 60 foizidan ortig'ini tashkil etdi. Bu ko'rsatkich iqtisodiyotning shaffofligi ortib borayotganini hamda moliyaviy tizim samaradorligi mustahkamlanayotganini ko'rsatadi.

Xususan, "Humo" va "Uzcard" milliy to'lov tizimlarining o'zaro integratsiyalashuvi natijasida banklararo tranzaksiyalar tezligi 0,5 soniyadan kam vaqtni tashkil etmoqda. Bu esa moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish jarayonining yuqori darajada optimallashtirilganini va xizmat ko'rsatish sifati sezilarli darajada yaxshilanganini bildiradi.

Ushbu ko'rsatkichlar shuni tasdiqlaydiki, an'anaviy terminallar o'rni jadal suratda mobil texnologiyalar va QR-to'lovlar egallamoqda. Natijada moliyaviy xizmatlar ko'lamini kengayib, ularning qulayligi va tezkorligi oshmoqda. Bu esa moliyaviy xavfsizlik tushunchasining zamonaviy bosqichda yangi darajaga ko'tarilganini anglatadi (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda raqamli to'lovlar infratuzilmasini o'zgarishi

Ko'rsatkichlar	2023-y.	2024-y.	2025-y. (I chorak)
Muomaladagi kartalar (mln dona)	34.2	41.8	46.5
O'rnatilgan POS-terminallar (ming dona)	435	452	468
Mobil ilovalar orqali to'lovlar (trln so'm)	145	290	385
QR-to'lov nuqtalari soni	95,000	165,000	210,000

*Muallif tomonidan tuzilgan

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, moliyaviy xavfsizlikka bo'ladigan tahdidlar xarakteri sezilarli darajada transformatsiyalashgan. Agar 2020-yillarda asosiy xavf bank serverlariga qilingan tashqi hujumlar bilan bog'liq bo'lgan bo'lsa, 2024–2026-yillarda asosiy e'tibor ijtimoiy muhandislik (social engineering) usullariga ko'chgan.

O'zbekiston Kiberxavfsizlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, qayd etilgan moliyaviy hodisalarning 72 foizi foydalanuvchilarning o'z hamyonlariga kirish huquqini (masalan, SMS-kodni ulashish orqali) uchinchi shaxslarga taqdim etishi bilan bog'liq. Bu holat "texnologik mukammallik va insoniy omil" o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadi.

Banklar tomonidan yuqori darajadagi shifrlash tizimlari (masalan, 256-bitli himoya texnologiyalari) qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ayrim holatlarda foydalanuvchilarning ehtiyotsiz harakatlari natijasida ma'lumotlar himoyasiga ta'sir etuvchi vaziyatlar yuzaga kelmoqda (1-rasm).

1-rasm. Kiber hujumlar strukturasi (2024-2025-yillar)

*Muallif tomonidan tuzilgan

O'zbekiston tijorat banklari ushbu xavflarga javoban sun'iy intellektga asoslangan antifraud (firibgarlikka qarshi) tizimlarini joriy etmoqda. Masalan, Ipak Yo'li Bankda joriy etilgan neyron tarmoqlar mijozning odatiy xatti-harakatlarini tahlil qiladi. Agar mijoz doimiy ravishda Toshkentda to'lovlarni amalga oshirsa, ammo kutilmaganda tungi vaqtda xorijiy saytdan katta miqdordagi operatsiya bajarilsa, tizim tranzaksiyani avtomatik ravishda vaqtincha to'xtatadi va mijoz bilan videoaloqa orqali tasdiqlash jarayonini boshlaydi.

Ushbu tizimlarning joriy etilishi natijasida 2024-yilda jami 420 milliard so'mga yaqin mablag'larning noqonuniy o'zlashtirilishining oldi olingan. Bu natija nafaqat moliyaviy, balki ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega.

Tahlilning muhim yo'nalishlaridan biri O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan sinovdan o'tkazilayotgan "Raqamli so'm" loyihasi bilan bog'liq. Mazkur tizim blokcheyn texnologiyasiga asoslangan bo'lib, har bir pul birligining "raqamli izi" (smart-shartnomalar) orqali kuzatilishini ta'minlaydi. Tranzaksiyalar shaffofligi — har bir moliyaviy oqimni real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyati — sezilarli darajada kengayadi. Shu bilan birga, blokcheyn arxitekturasi asosidagi himoya mexanizmlari tizimning barqarorligini oshiradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, raqamli valyutalarning joriy etilishi banklararo hisob-kitoblardagi xatoliklar darajasini 0,01 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Estoniya va Janubiy Koreya kabi raqamli iqtisodiyoti rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, moliyaviy xavfsizlikni ta'minlashda yagona biometrik identifikatsiya tizimlari muhim o'rin tutadi.

O'zbekistonda ham Mobile-ID va Face-ID (yuzni aniqlash) texnologiyalarining bank xizmatlariga integratsiyasi autentifikatsiya jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtirmoqda. Tahlillarga ko'ra, biometrik tasdiqlash qo'llanilgan tranzaksiyalarda firibgarlik holatlari an'anaviy parolga asoslangan tizimlarga nisbatan 85 foizga kam uchraydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy to'lov tizimlarining rivojlanish dinamikasi va ularning moliyaviy xavfsizlikka ta'sirini tadqiq etish natijasida shunday xulosaga kelish mumkinki, raqamli transformatsiya jarayoni nafaqat iqtisodiy qulaylik, balki milliy xavfsizlikning ajralmas bo'g'iniga aylandi. Bugungi kunda moliya sektori texnologik rivojlanish jarayonlarining markazida turibdi, bunda ustunlik nafaqat tezkor to'lov usullarini joriy etish, balki ushbu tezlikni ishonchli himoya mexanizmlari bilan ta'minlash qobiliyati bilan belgilanadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston moliya bozorida naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushining ortishi iqtisodiyotning shaffofligini oshirish bilan birga, kiber makonni himoya qilishning yangi yondashuvlarini joriy etishni taqozo etmoqda. Tadqiqot davomida aniqlangan muhim jihatlardan biri shundaki, moliyaviy xavfsizlik endilikda faqat bank infratuzilmasi yoki server tizimlari doirasida emas, balki foydalanuvchilarning raqamli qurilmalari, identifikatsiya tizimlari va internetdan foydalanish odatlarigacha kengaygan.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatchilik bilan bog'liq holatlarning muhim qismi texnologik nosozliklardan ko'ra, "inson omili" va ijtimoiy muhandislik ta'siri bilan bog'liq. Bu esa moliyaviy xavfsizlik strategiyasida texnik choralar bilan bir qatorda aholining raqamli savodxonligini oshirish zarurligini ko'rsatadi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>